

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Тохиржонов Шерзод Шухратжон ўғли –
слушатель магистратуры правоохранительной
академии Республики Узбекистан

Аннотация: в данном тезисе проводится научно-теоретический анализ понятия злоупотребления должностными полномочиями, кроме того обсуждено объективные и субъективные стороны данного преступления. Следовательно, даны решения и предложения совершенствования уголовной ответственности за злоупотребления должностными полномочиями.

Ключевые слова: уголовное право, ответственность, злоупотребления должностными полномочиями, противодействие коррупции, должностное лицо,

В контексте активно происходящих в настоящее время изменений во всех сферах жизни общества, в том числе в социально-экономической и политической, добросовестное исполнение должностными лицами своих обязанностей важнейший показатель эффективности государственного управления. На сегодняшний день, да и в целом, коррупционные преступления оказывают серьезное негативное влияние на все отрасли нашей жизнедеятельности.

Согласно статистическим данным 2022 года, только в городе Ташкент были установлены 61 случай, связанные с злоупотреблением должностных полномочий, из них 42 были прекращены по соответствующим статьям УПК РУз, а 19 были отправлены в суд согласно статье 381 УПК РУз. В 2023 году было установлено 57 случаи, из них 33 были прекращены, 24 были отправлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу¹.

¹ Официальный сайт Верховного суда Республики Узбекистан. public.sud.uz

<http://innocoferences.iblogger.org/>

Национальное уголовное законодательство под термином злоупотребление должностными полномочиями предусматривает умышленное использование должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан своих должностных полномочий, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан, либо государственным или общественным интересам. Если рассмотреть состав данного преступления более детально, то основным непосредственным объектом преступления состава за злоупотребления должностными полномочиями является общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность соответствующего звена государственной или муниципальной власти, государственного или муниципального учреждения². (<https://lex.uz/docs/111453>)

Конструкция состава злоупотребления должностными полномочиями является материальной. Объективная сторона оконченного злоупотребления должностными полномочиями включает в себя деяние, выраженное в действии или бездействии, уголовно-правовые последствия деяния и прямая причинно-следственную связь между деянием и последствием³.

В состав данного деяния помимо непосредственного объекта преступления включает в себе и дополнительные объекты, охраняемые уголовным правом, которые выступают в качестве законных прав и интересов физических и юридических лиц, общества и государства, а также конкретных благ, которым может быть причинен ущерб по причине совершения должностного преступления.

Для того чтобы квалифицировать общественно опасное деяние как злоупотребление должностными полномочиями, необходимо, чтобы это действие или бездействие причинило существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо нарушило законно охраняемые интересы общества или государства.

Объективная сторона преступления заключается в злоупотреблении властью или должностными полномочиями, т.е. в

² <https://lex.uz/docs/111453>

³ file:///C:/Users/user/Downloads/Курс%20уголовного%20права%204%20том.pdf

использовании должностным лицом своих должностных полномочий, причинившем крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан, либо государственным или общественным интересам.

Отсюда можно утверждать, чтобы квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями должны те действия, которые входят в круг его должностных полномочий, но не имеются основания для реализации их и, тем не менее, должностное лицо их совершает из корыстной или иной заинтересованности. Примером подобных действий можно назвать, когда принимают на работу лиц, которые фактически трудовые обязанности не исполняют, выдача сертификата о знании языка лицам, не сдавшим обязательный экзамен и др.

Субъект преступления – специальный. Им может быть только должностное лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Важно понимать, что статья 205 УК предусматривает ответственность за злоупотребление властью или должностными полномочиями, а не за злоупотребление должностным положением, которое лицо занимает в соответствующем государственном органе, органе местного самоуправления. Исходя из этого не образует состава рассматриваемого преступления использование должностным лицом для совершения неправомерных действий не служебных полномочий, а возможностей, связанных с его авторитетом, авторитетом занимаемой им должности или представляемой им службы, приобретенных связей с должностными лицами, не подчиненными и неподконтрольными ему по службе. То есть, если, используя свой должностное положение (авторитет, статус), то данное деяние не квалифицируется как злоупотребление должностными полномочиями⁴.

Необходимо отметить, в разделе 8 действующего уголовного кодекса Республики Узбекистан, указано о том, что крупный ущерб - это размер в пределах от трехсот до пятисот базовых расчетных величин. Особый крупный размер – ущерб, равный пятистам и более базовых расчетных величин. Но про существенный ущерб законодатель не разъясняет, поскольку данное понятие является более абстрактной,

⁴ file:///C:/Users/user/Downloads/Курс%20уголовного%20права%204%20том.pdf

любой вред нанесенное лицу совершенном преступлением может быть существенной. В юридических литературах под существенным ущербом подразумевается существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам может выражаться как в виде материального ущерба, так и в упущенной выгоде, а также в причинении другого вреда различным интересам, подрыве авторитета органов власти, сокрытии тяжких преступлений и т.п.

В совместной книге Абдурасуловой К. и Курбонова О. «Коррупция: основные понятия и формы» дают следующие определения понятию «злоупотребление должностными полномочиями», учёные считают, что «злоупотребление должностными полномочиями» Под злоупотреблением должностными полномочиями следует понимать действия должностного лица, вытекающие из его должностного положения и связанные с осуществлением прав и обязанностей, наделенных полномочиями занимаемой им должности, но противоречащие целям и задачам, направленным на ведение деятельности соответствующего органа по своему содержанию⁵.

Национальные ученые дают следующие определения понятию «злоупотребление должностными полномочиями», в частности Рустамбаев М.Х. считает, что «злоупотребление должностными полномочиями» – это такие действия должностного лица, которые вытекают из его служебных полномочий и связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой должности, причем виновный использует служебные (должностные) полномочия вопреки интересам службы⁶. Мы считаем, что данное определение является более верной нежели мнения других ученых, поскольку при использовании должностных полномочий виновное лицо осуществляет свои заранее обдуманные планы, использовав свои наделенные ему должностными полномочиями.

Международный исследователь Е.Е.Забуга, часто допускаемой ошибкой считается квалификация данного деяния, что причиной этому служит

⁵ Абдурасулова К., Курбонов О. Коррупция: асосий тушунчалар ва шакллар –Т. 2009 й. 85 бет.

⁶ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том 4. Преступления в сфере экономики, экологии, против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений. Учебник для ВУЗов. 2-е издание, до-полненное. – Т.: Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, 2018. – 475 с.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

отсутствие единого подхода при определении статуса лица, подвергаемого уголовному преследованию. Кроме того, часты случаи, когда действия однородных действий должностного лица по двум самостоятельным статьям УК, что является недопустимы⁷.

Анализируя все вышеуказанные, можно сформулировать такое определение, *злоупотребление должностными полномочиями – это действие или бездействие, осуществляемые должностным лицом с целью получение материальной или нематериальной выгоды, реализации своих интересов или причинение вреда другим лицам, превышая или искажая свои полномочия и нарушая принципы закона, нормы этики или корпоративные правила. Такие действия может включать незаконные действия, несправедливое распределение ресурсов или привилегий, недобросовестное исполнение служебных обязанностей, получение взяток, манипуляции с информацией или иными формами коррупции.*

Приговором суда по уголовным делам Деновского района граждане С.Ш. и С.Р. были признаны виновными по статье 205 УК РУз, они, будучи должностными лицами Деновского хокимиата, злоупотребляли своими должностными полномочиями в корыстных целях, тем самым нанеся крупный и существенный вред в развитие экономики района. Должностное лицо фальсифицирует отчёты, где указывает что в некоторых юр фирмах были созданы 560 рабочих мест, а по факту не было созданы столько рабочих мест. Должностное лицо С.Ш. по прогнозу должен был поднять экспорт района на сумму 18,315,0 млн долларов, а на деле выполнил план лишь 34,3%, 6,287,5 млн долларов, из-за не корректных решений зам хокима в район не поступает 12,027,5млн долларов. А должностное лицо СРХ 0,30 гектар земли в пользу гражданина хотя именно этот участок земли находился на балансе Культурного центра Кашкаръинского и Сурхандаръинского областях, при этом нанес ущерб в размере 13.041.000.000 узбекских сумм.

И так по приговору Суда Деновского района обвиняемый СШХ был приговорён 205 статьёй части 2 пунктом «а» Уголовного кодекса Республики Узбекистан и был освобожден от наказания согласно 70 статьи Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Обвиняемый СРХ тоже приговорён 205 статьёй части 2 пунктом «а» и был освобождён от ответственности согласно

⁷ file:///C:/Users/user/Downloads/spornye-voprosy-kvalifikatsii-dolzhnostnyh-prestupleniy.pdf

<http://innoconferences.iblogger.org/>

статьи 64, 1-части, пункту «б» от наказания. Согласно постановлению суда обвиняемого СРХ не возможно было назначить наказание из-за истечения срока давности привлечения к ответственности⁸.

В вышеупомянутом случае, обвиняемые нанесли крупный ущерб бюджету государства. Однако в первом случае обвиняемых освободили от ответственности ввиду истечения срока давности, поскольку в статье 64 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, Лицо освобождается от ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года — при совершении преступления, не представляющего большой общественной опасности;

б) четыре года — при совершении менее тяжкого преступления;

205 – статья УК РУз относится к менее тяжким видам преступления и законодатель предусматривает исчисления сроки давности только лишь 4 года. Исходя из решения суда, можем сделать вывод о том, что основная проблема при привлечении к ответственности должностных лиц, за злоупотребления своих должностных полномочий это исчисление срока давности. Ущерб, нанесенный государству в крупном размере и за такие упущенные выгоды можно построить что-то полезное для гражданского общества и поднять экономику страны на уровень выше. За такое краткий период времени на практики не получается привлечь должностных лиц к ответственности, ведь принцип неотвратимости ответственности, гласит, что “Каждое лицо, в деянии которого установлено наличие состава преступления, должно подлежать ответственности», но мы к сожалению на практике не получается соблюдать принцип неотвратимости ответственности и привлечь преступника ответственности. Анализ зарубежного опыта, точнее уголовное законодательство Республики Казахстан показывает, что срок давности за коррупционные преступления устанавливается десять лет и выделено как отдельная категория преступлений при исчислении давности, что и считаем более корректно, поскольку преступления данной категории отличается высокой латентностью и для его выявления чаще всего нужны годы. На практике, кроме случаев, когда поступает достоверная информация о предстоящем или уже совершенном преступлении, связанное с злоупотреблением должностных полномочий, выявлять сложно, так как лицо,

⁸ Материалы уголовного дела.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

совершившее данные преступления, всей возможностью уничтожает улики преступления, что затрудняет дело сотрудников правоохранительных органов и ввиду ограниченного времени при доследственной проверки невозможно установить факт совершения преступления. Порой следователям или дознавателям приходится принимать постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Резюмируя все выше изложенное, нами предлагается внесения изменения институту «Освобождение от ответственности за преступления вследствие истечения срока давности привлечения к ответственности». Предлагается увеличить срок давности за коррупционные преступления. Таким образом, мы сможем привлечь должностного лица к наказанию и реализовать принцип Уголовного кодекса как «принцип неотвратимости ответственности».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://lex.uz/docs/111453>
2. <file:///C:/Users/user/Downloads/Курс%20уголовного%20права%204%20том.pdf>
3. Абдурасулова Қ., Қурбонов О. Коррупция: асосий тушунчалар ва шакллар –Т. 2009 й. 85 бет.
4. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том 4. Преступления в сфере экономики, экологии, против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений. Учебник для ВУЗов. 2-е издание, дополненное. – Т.: Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, 2018. – 475 с.
5. <file:///C:/Users/user/Downloads/spornye-voprosy-kvalifikatsii-dolznostnyh-prestupleniy.pdf>